

УДК 635.21:631.5

Сапфир – новый сорт картофеля с цветной мякотью

Т.Т. Дергилева, старший научный сотрудник

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
УрО РАН**, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: dergileva_tt@mail.ru

Резюме. Представлены результаты селекции картофеля с повышенным содержанием антиоксидантов. В декабре 2021 года передан на государственное испытание новый сорт картофеля с фиолетовой мякотью клубней – Сапфир. Сорт принят на государственное испытание с 2023 года.

Ключевые слова: картофель, селекция, сорт, антиоксиданты, окраска мякоти.

Sapphire – a new variety of potatoes with colored pulp

T.T. Dergileva, Senior Researcher

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: dergileva_tt@mail.ru

Summary. The results of selection of potatoes with a high content of antioxidants are presented. In December 2021, a new potato variety with purple tuber pulp, Sapphire, was submitted for state testing. The variety has been accepted for state testing since 2023.

Keywords: potato, selection, variety, antioxidants, flesh color.

Введение. Важнейшей сельскохозяйственной отраслью в РФ является картофелеводство. В повышении ее эффективности большую роль играет использование высокопродуктивных сортов картофеля, сочетающих адаптивность к факторам среды с устойчивостью к болезням и вредителям, обладающих высоким качеством продукции. Сорт выступает как самостоятельный фактор повышения урожайности и качества клубней и имеет определяющее значение для получения высоких урожаев культуры. Новые сорта, выведенные

в конкретных почвенно-климатических условиях, более адаптированы к этим условиям и в большей степени отвечают требованиям производства и потребителей. Современный потребитель свежего картофеля заинтересован в наличии хороших столовых сортов как салатного, так и рассыпчатого типа с привлекательным внешним видом и красивой, выровненной формой клубней, неглубокими глазками, с мякотью, не темнеющей до и после приготовления [1-3].

В настоящее время важнейшим направлением мировой селекции картофеля является создание сортов для диетического питания. Сорты картофеля с окрашенной мякотью могут быть хорошим источником антиоксидантов (каротиноидов и полифенолов), способствующих предупреждению заболеваний. Сорты с ярко-желтой мякотью отличаются высокой концентрацией каротиноида зеаксантина, участвующего в предохранении зрения человека от макулярной дистрофии. Картофель с фиолетовой мякотью – источник антоциана – натурального пигмента, обладающего высоким антиоксидантным потенциалом, что важно для профилактики онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний [4-8].

Целью исследований – создание нового селекционного материала картофеля, превышающего районированные сорта по комплексу хозяйственно-ценных признаков, выделить и передать на государственное испытание диетические сорта картофеля.

Материал и методы исследования. В лаборатории селекции картофеля ЮУНИИСК изучается гибридный материал, созданный в лаборатории путем межсортовых скрещиваний, а также материал, полученный по договору о сотрудничестве с Федеральным исследовательским центром картофеля имени А.Г. Лорха, созданный в лаборатории предбридинга и новых генотипов ФИЦ картофеля им. А.Г. Лорха.

Исследования проведены на опытном поле отдела картофелеводства ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в период 2010-2021 гг.

Почва опытных участков чернозем выщелоченный среднесуглинистый с содержанием гумуса (по Тюрину) – 5,90-7,26 %, легкогидролизуемого азота (по

Тюрину и Кононовой) – 7,0-7,9 мг/100 г, подвижного фосфора (по Чирикову) – 11,8-16,0 мг/100 г, обменного калия (по Чирикову) – 19,3-25,7 мг/100 г почвы, рН_{сол} – 5,12-5,28. Предшественник – чистый пар, агротехника картофеля – общепринятая для зоны, без орошения. Посадку проводили во второй декаде мая клубнями массой 50-80 г на глубину 6-8 см. Схема посадки 75x25 см. Технология возделывания картофеля общепринятая для зоны [9-14].

Количество повторений при изучении гибридного материала зависело от времени прохождения по питомникам: от одной до четырех. Размещение вариантов в повторениях рендомизированное. За стандарты были взяты сорта – раннеспелый сорт Жуковский ранний, среднеранний Невский, среднеспелый Спиридон. Оценка признаков у образцов проводится согласно «Методическим указаниям по технологии селекционного процесса картофеля» [15]. Обработку данных проводили методом дисперсионного анализа [16].

Метеорологические условия за период исследований были контрастными, что позволило всесторонне оценить реакцию сортов на условия среды. По показателям ГТК (по Селянинову) вегетационный период 2011, 2014, 2015 и 2017 гг. как достаточно-влажный (1,41; 1,30; 1,54 и 1,45), 2013, 2016, 2018, 2019 и 2020 гг. – как недостаточно влажный (соответственно 1,16; 1,19; 1,13; 1,04; 0,91 и 0,85), 2010 и 2012 гг. – как засушливый (0,62 и 0,79), а 2021 г. – как острозасушливый (0,39).

Результаты исследований. Гибрид М-11.58.17 получен путем контролируемого скрещивания сортов Роко (материнская форма) и Bora Valley (отцовская форма) в 2009 году в ВНИИКХ им. А.Г. Лорха в лаборатории предбридинга и новых генотипов. В 2010 году гибридные семена присланы в ЮУНИИСК в рамках договора о сотрудничестве, в том же году семена в количестве 1152 штук были высеяны в весеннюю теплицу, из которых получено и распикировано в открытом грунте 420 штук рассады. Осенью было отобрано 150 штук одноклубневок. Испытания гибрида М-11.58 (Роко x Bora Valley) проводились с 2011 года. В питомнике первого клубневого поколения из числа высаженных 130 клубней было отобрано по форме клубня и типу куста 25 клонов с массой

клубней от 800 до 1150 г с 1 куста. В селекционном питомнике 2-го года гибриду был присвоен индивидуальный селекционный номер, продуктивность его составила 692 г/куст (сорт-стандарт Спиридон – 550 г/куст). Конкурсные испытания пройдены в 2016-2018 гг. Экологическое испытание проводилось в Оренбургской области в 2018-2020 гг. на орошаемом поле (таблица 1).

Таблица 1 – Урожайность картофеля сорта Сапфир (г. М-11.58.17) за годы конкурсного и экологического испытания, т/га

Показатели	ЮУНИИСК (на богаре)			Оренбургский НИИСХ (на орошаемом поле)		
	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Сапфир	32,4	41,8	41,1	50,0	50,4	33,9
Спиридон, стандарт	28,1	32,0	30,1	44,0	41,0	30,4
+/- к стандарту	+4,3	+9,8	+11,0	+6,0	+8,6	+3,5
НСР ₀₅	5,0	5,9	3,4			

В декабре 2021 года передан на государственное сортоиспытание новый сорт картофеля Сапфир. Оригинаторы: ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук», ФГБНУ «Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий Российской академии наук» и ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр картофеля имени А.Г. Лорха».

Сорт выделен за высокую и стабильную продуктивность, устойчивость к болезням, агроэкологическую пластичность, имеет высокую товарность клубней, обладает высоким содержанием сухих веществ и хорошими вкусовыми качествами клубней.

Сорт среднеспелый. Куст средний, полураскидистый, слабоветвистый, корневая система хорошо развита. Цветение интенсивное, продолжительное, ягодообразование обильное. Венчик цветка сине-фиолетовый. Стебли по всей длине интенсивно окрашены антоцианом, крылья прямые окрашенные. Лист промежуточного типа, от среднего до крупного размера, темно-зеленый. Клубни овальные, темно-фиолетовые, глазки с фиолетовым основанием, поверхностные. Мякоть темно-фиолетовая, слабо разваривается при варке (кулинар-

ный тип ВС) (рис. 1). Световой росток среднего размера, интенсивного темно-фиолетового цвета, цилиндрический с полуразвернутой верхушкой (рис. 2).

Рисунок 1 – Клубни картофеля сорта Сапфир

Рисунок 2 – Сорт картофеля Сапфир. Световой росток

Содержание крахмала 15,4-16,1 %. Высокое содержание антоцианов. Вкус 4,5 балла. Устойчивость к фитофторозу ботвы 9 баллов, клубней – 9 баллов. Альтернариозом поражений не отмечено. Относительно устойчив к парше обыкновенной. Количество клубней в гнезде 10-15 штук. Сохранность 98-100 %. Оптимальная температура хранения 3-4°C. По данным ФИЦ картофеля им. А.Г. Лорха сорт устойчив к раку картофеля и золотистой картофельной цистообразующей нематоде.

Сорт Сапфир предлагается для использования как столовый диетический продукт, возможно использование для приготовления картофелепродуктов с цветной мякотью – чипсов, «фри».

Литература

1. **Симаков, Е.А.** Сорта картофеля, возделываемые в России: 2009. Ежегодное справочное издание / Е.А. Симаков [и др.]. – М.: Агрспас, 2009. – 92 с.
2. **Горбунов А.К., Дергилева Т.Т.** Селекция лечебного картофеля на Южном Урале // Селекция, семеноводство и технология плодово-ягодных культур и картофеля: сб. науч. тр. – Т. XXI. – Челябинск, 2019. – С. 189-196.
3. **Шанина Е.П., Зезин Н.Н., Клюкина Е.М.** Современное состояние селекции картофеля на Среднем Урале // Агропродовольственная политика России. – 2014. – № 6 (30). – С. 12-14.
4. **Шилов М.П., Щилова Т.Н., Димитриев А.В.** Картофель (*Solanum tuberosum* L.): уникальные особенности и их эффективное использование в пищевых и лечебных целях // Научные труды Чебоксарского филиала Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН. – 2018. – № 11. – С. 137-153.
5. **Степанова Н.** Итоги работы выставки «Картофель-2012» // Картофель и овощи. – 2012. – № 3. – С. 4-5.
6. **Жигadlo Т.Э.** Диетические сорта картофеля в условиях Мурманской области // Вестник науки и образования. – 2018. – Т. 1. – № 6 (42). – С. 26-27.
7. **Анненков Б.Г., Глаз Н.В., Толмачева И.А.** Научно-методические резервы результативной селекции хабаровских сортов картофеля. – Хабаровск, 2001. – 73 с.
8. **Шанина Е.П., Стафеева М.А.** Исходный материал для основных направлений в селекции картофеля // Картофелеводство. материалы международной научно-практической конференции. – Москва, 2017. – С. 111-117.

9. **Васильев А.А., Гордеев О.В., Латыпов Р.Р.** Влияние приемов агротехники картофеля на формирование урожая и пригодность клубней к переработке // АПК России. – 2019. – Т. 26. – № 1. – С. 43-50.

10. **Васильев А.А., Дергилев В.П., Дергилева Т.Т.** Оценка адаптивности перспективных образцов картофеля в Челябинской области // Вестник Башкирского государственного аграрного университета. – 2020. – № 2 (54). – С. 12-18. DOI: 10.31563/1684-7628-2020-54-2-12-18

11. **Васильев А.А., Гордеев О.В., Дергилев В.П.** [и др.]. Зональная система возделывания картофеля в Челябинской области: монография – Челябинск: Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2020. – 163 с.

12. **Васильев А.А.** Картофель : монография / под ред. Н.В. Глаз. – Челябинск : Изд-во Челяб. гос. ун-та, 2021. – 219 с.

13. **Глаз Н.В., Гасымов Ф.М.О., Уфимцева Л.В.** [и др.]. Программа стратегического развития Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН на 2021-2030 годы. – Челябинск, 2021. – 92 с.

14. **Васильев А.А., Горбунов А.К.** Формирование урожая картофеля в зависимости от срока и глубины посадки. – Челябинск, 2022. – 99 с.

15. Методические указания по технологии селекционного процесса картофеля. – М.: НИИКХ , 2006. – 70 с.

16. **Доспехов Б.А.** Методика полевого опыта. – М.: Колос. – 1985. – 283 с.